

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8256829>

Расулов Хаким Маманович

*Термезский государственный педагогический институт, заведующий кафедрой,
кандидат политических наук, доцент*

Email: rhm1973@mail.ru

Annotatsiya

Maqolada siyosiy jarayonlarda siyosiy madaniyat shakllanishiga ilmiy yondashish, ularning tarkibiy qismlarini aniq tasniflash, o'zaro ta'siri va namoyon bo'lish xususiyatlarini, yangilanayotgan jamiyatimizda aholi siyosiy madaniyatidagi keskin o'zgarishlar sharoitida uning shakllanishini, o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash maqsadi qo'yilgan.

Аннотация

Цель статьи - научной подход к формированию политической культуры в политических процессах, четко классифицировать их составляющие, особенности их взаимодействия и проявления, определить ее формирование и специфические особенности в условиях резких изменений политической культуры населения в нашем модернизирующемся обществе.

Annotatsion

The purpose of the article is a scientific approach to the formation of political culture in political processes, to clearly classify their components, the features of their interaction and manifestation, to determine its formation and specific features in conditions of sharp changes in political culture. population in our modernizing society.

Kalit so'zlar

Siyosiy jarayon, siyosiy madaniyat, siyosiy ishtirok, demokratiya, siyosiy ong, siyosiy bilim, siyosiy an'analar, siyosiy tajriba, xulq-atvor.

Ключевые слова

Политический процесс, политическая культура, политическое участие, демократия, политическое сознание, политическое знание, политические традиции, политический опыт, поведение.

Key words

Political process, political culture, political participation, democracy, political consciousness, political knowledge, political traditions, political experience, behavior.

Одна из проблем современного этапа национального развития в нашей стране связана с формированием и проявлением политической культуры в политических процессах. Ведь политическая культура и политический процесс являются важнейшими событиями в политической жизни этого общества. Хотя на первый взгляд это отдельные явления, они гармонируют друг с другом как постоянный объект исследования политологов. Ведь политическая культура членов общества проявляется в политической системе и политических процессах. «Итак, сейчас основное внимание следует уделить повышению политической культуры населения. Политическая культура обеспечивает естественное развитие демократии»²⁴.

Научный подход к изучению политических явлений требует четкой классификации их составных частей и определения особенностей их взаимодействия и проявления. Согласно выводам Я. А. Дякина, исследователя, анализировавшего взаимозависимость субъектов политической культуры, это «политическое сознание, характер мышления, оценка политических событий, политическое знание, традиции, компетентность и опыт политической деятельности. включает в себя»²⁵. Если подойти к вопросу с этой точки зрения, то это позволяет сделать вывод о том, что все эти субъекты взаимодействуют в формировании политической культуры, и она проявляется в политическом сознании и определяет деятельность политических институтов общества.

В частности, возрастает потребность в научном анализе проявления различных компонентов политической культуры и их изменений в современных условиях. Политическая культура представляет собой динамичное явление, проявляющееся в связи с политическим сознанием, политическим опытом, духовной жизнью, ценностями, мировоззрением, обычаями людей и постоянно изменяющееся в соответствии с развитием общества. Исследователь А. Джалилов также обращал внимание на динамичный характер политики и культуры, говоря, что «этот рост, изменение в сторону высшего уровня всей системы взаимосвязан и связан со всеми составляющими ее элементами и уровнями. требует»²⁶.

²⁴ Набиев Ф.Х. Ижтимоий назорат. – Самарқанд «СамДУ нашри», 2020. –Б. 60.

²⁵ Дякин Я.А. Политическая культура в системе общественных отношений. // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 2017. Т. 5, № 4 (20) <http://esj.pnzgu.ru> ISSN 2307-9525 (Online)

²⁶ Жалилов А. А. Ўзбекистонда ёшлар сиёсий маданиятини ривожланиш жараёнлари//сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертация –Тошкент-2020. – Б.30.

Хотя политическая культура является понятием, приобретающим универсальную сущность, на ее формирование и развитие в жизни каждой нации оказывают влияние особенности, связанные с национальным менталитетом. В философском энциклопедическом словаре политическая культура рассматривается как целостная политическая система, и отмечается, что она состоит из ряда компонентов и элементов, «состоящих из трех аспектов, таких как знание, оценка, проявление в поведении и деятельности»²⁷, что само по себе состоит из нескольких компонентов. По мнению философа и ученого С. Отамуродова, «система политической культуры включает в себя политическое сознание, политическое мышление, политическую идеологию, политическую мораль, политический исторический опыт, политический иммунитет, политические кадры и т.д.»²⁸. Обобщая эти определения, политическое знание, стиль политического мышления, культура политического мышления, политическое поведение и способность действовать, политическое чувство и эмоции занимают важное место среди аспектов, составляющих структуру политической культуры.

Политическая культура, формирующаяся в каждом обществе, определяется в рамках специфических для этого общества политических убеждений. В этом смысле политическое убеждение определяется у человека в процессе познания, оценки и понимания политической реальности общества на ментальном и эмоциональном уровне. По мнению исследователя Э.Маллаевой, «политические убеждения не всегда выводят человека на уровень политически культурного гражданина»²⁹. Политическое убеждение может быть основой существующей политической культуры только тогда, когда оно формируется у граждан на уровне политических знаний и критериев политической оценки.

В то же время в научных источниках обращается внимание на то, что политический опыт, политическое сознание и политическое поведение считаются важными составляющими проявления политической культуры в политических процессах, и изучение их роли в демократизация общества.

Анализ традиционного политического поведения показал, что участие граждан в политических процессах носит относительно пассивный характер, во-первых, низкий уровень доверия граждан к большинству государственных

²⁷ Фалсафа: қомусий луғат –Тошкент, Шарқ НМИУ 2004. – Б.365.

²⁸ Отамуродов С. Ёшлар сиёсий маданиятини ривожлантириш омиллари. Тошкент, Ўзбекистон. 2015. –Б. 57.

²⁹ Маллаева Э.М. Фуқароларнинг сиёсий маданиятини ривожлантиришнинг мафқуравий омиллари // сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Тошкент, 2020 –Б.48.

и общественных организаций; во-вторых, это связано с доминированием в общественном сознании общества представления о неэффективности участия в данном виде деятельности. Можно заметить, что такие факторы связаны с социально-политической реальностью общества, что информация не всегда беспристрастна и правдива, что определенные социальные слои находятся в сфере интересов, что конечной целью политической информации является распространяется не всегда раскрывается. Это гасит стремление к получению объективных политических знаний, связанных с развитием общества и социальной реальностью. Это может привести к «отчуждению» в политических убеждениях общества. Люди не всегда субъективно реагируют на изменения и процессы в социально-политической реальности общества. В большинстве случаев мыслят эмоционально, поддаются чувствам и эмоциям, да и просто высказывают мнение окружающих. С одной стороны, его отличает то, что объективной информации о политических процессах не всегда достаточно, а с другой стороны, у граждан отсутствует независимое мнение о политической жизни общества, субъективные подходы. «Характер и направленность политико-правовой деятельности в период проведения реформ в обществе особенно актуальны. В период реформ, на важном этапе их реализации решающее значение будут иметь политическая активность населения, политические интересы и эмоции»³⁰. В этом смысле формирование политической активности членов общества неразрывно связано со свободой получения политической и правовой информации.

Среди важных демократических прав и свобод граждан необходимо выделить возможность каждого человека участвовать в политике и влиять на политический процесс. Люди участвуют в политике на разных уровнях: а) одни интересуются политическими новостями, выступают на митингах и демонстрациях, стремятся стать членами различных политических организаций; б) другие, наоборот, стараются не интересоваться политическими темами и не проявляют активности в политических процессах. Таковую ситуацию можно охарактеризовать как «политическое поведение граждан» одним словом, выражающее участие граждан в политике³¹.

На самом деле, чтобы в обществе утвердилась политическая культура, должно быть сформировано гражданское общество, должны утвердиться

³⁰ Саидова С. Ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллиги – мамлакатда толерантликни мустахкамловчи муҳим омил// *demokratlashtirish va inson huquqlari* – 2/2022. –Б. 49-50.

³¹ Mamanovich, Rasulov Hakim. "The mass media as a subject of political and legal propaganda." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.10 (2022): 122-128.

демократические ценности. Для этого необходимо добиться реализации таких понятий, как демократия, правовое государство, гражданское общество, общественный контроль в общественно-политической жизни общества. Демократия будет работать только в том случае, если в обществе есть люди, способные жить в демократических условиях, сформировавшие гражданскую позицию и обладающие высокой политической культурой. В противном случае демократия не будет проявлена. В другом месте он указывал, что повышение политической культуры народа - это эволюционный процесс, требующий определенного времени, выбирая свой путь, он пытался обосновать принятие решений народной властью путем соединения общепризнанных принципов демократии с национальными ценностями. При этом он отметил, что совершенствование демократических процессов должно идти параллельно росту политической культуры.

Анализируя содержание компонентов политической культуры и их практическое воплощение в общественно-политической жизни Узбекистана на современном этапе национального развития, можно прийти к следующим выводам:

Во-первых, политическая культура - это совокупность исторически сложившихся устойчивых форм и стереотипов политической деятельности, которыми являются знания, чувства, традиции, ценности, убеждения, установки, ориентации, то есть субъекта, определяемые элементами политического сознания. Существуют различные мнения о компонентах политической культуры. В большинстве научных источников в качестве основных компонентов политической культуры рассматриваются политическое сознание и политическое поведение, а также познавательная, мировоззренческая, эмоциональная, нравственно-оценочная и поведенческая. Из их единства и взаимодействия формируется политическая культура как в сознании всего общества, так и отдельного индивидуума.

Во-вторых, анализ теоретико-методологических подходов к изучению политического сознания и политического поведения, являющихся основными составляющими политической культуры, показал, что вырабатываемые на их основе теоретические концепции и конкретные политические подходы находятся в едином духовном комплексе, связанном с каждым из них. другой.

В-третьих, фактором формирования когнитивного ("познание" - знать, понимать, понимать) компонента политической культуры для большинства населения является, прежде всего, деятельность средств массовой информации, в частности, телевидения, интернет-сетей, о текущих

общественно-политических событиях считается наиболее удобным способом получения информации³².

На основе анализа изученных научных источников и общественно-политических процессов при обобщении проблемы можно сделать вывод о том, что в политической жизни каждого общества выделяются компоненты, характерные для политической культуры, которые выражаются в характеристиках национальный менталитет этой нации, применяются.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Набиев Ф.Х. Ижтимоий назорат. – Самарканд «СамДУ нашри», 2020. –Б. 60.
2. Дякин Я.А. Политическая культура в системе общественных отношений. // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 2017. Т. 5, № 4 (20) <http://esj.pnzgu.ru> ISSN 2307-9525 (Online)
3. Жалилов А. А. Ўзбекистонда ёшлар сиёсий маданиятининг ривожланиш жараёнлари//сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертация –Тошкент-2020. – Б.30.
4. Фалсафа: қомусий луғат –Тошкент, Шарқ НМИУ 2004. – Б.365.
5. Отомурадов С. Ёшлар сиёсий маданиятини ривожлантириш омиллари. Тошкент, Ўзбекистон. 2015. –Б. 57.
6. Маллаева Э.М. Фукарларнинг сиёсий маданиятини ривожлантиришнинг мафкуравий омиллари // сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Тошкент, 2020 –Б.48.
7. Саидова С. Ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллиги – мамлакатда толерантликни мустаҳкамловчи муҳим омил// *demokratlashtirish va inson huquqlari* – 2/2022. –Б. 49-50.
8. Mamanovich, Rasulov Hakim. "The mass media as a subject of political and legal propaganda." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.10 (2022): 122-128.
9. Расулов, Ҳаким. "СИЁСАТ-МАДАНИЯТ, ҲОДИСА ВА ФАН СИФАТИДА." (2022).

³² Расулов, Ҳаким. "СИЁСАТ-МАДАНИЯТ, ҲОДИСА ВА ФАН СИФАТИДА." (2022).